

MILLIY ARMIYA BARQAROR TARAQQIYOTIMIZ ASOSCHISI

Maxsudinov Sadriddin Erkinovich

*Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti
Harbiy tayyorgarlik o'quv markazi o'qituvchisi. QK xizmatchisi*

Mingboyev Ibrohim Alisher o'g'li

*Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti
Harbiy tayyorgarlik o'quv markazi kursanti,
Toshkent moliya instituti 3-bosqich talabasi.*

Annotatsiya. Ushbu maqolada yurtimiz tinchligining ustuni bo'lgan milliy armiyamizning naqadar muhimligi haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: Qurolli Kuchlar, Vatan himoyachilari, umumiy g'oya, islohotlar, Mudofaa, Harbiy-vatanparvarlik, mard va jasur yigitlar.

Аннотация. В данной статье говорится о важности нашей национальной армии, которая является опорой мира в нашей стране.

Ключевые слова: вооруженные силы, защитники отечества, общая идея, реформы, оборона, военно-патриотизм, смелые и отважные юноши.

Abstract. This article talks about the importance of our national army, which is the pillar of our country's peace.

Key words: armed forces, defenders of the motherland, general idea, reforms, defense, military-patriotism, brave and brave young men.

Vatan — muqaddas, uni himoya qilish har bir yigit-qizning sharaflı burchi ekanligi, bugungi ozod va mustaqil O'zbekistonni asrash, ushbu tinch va yorug' kunlarimiz uchun ajdodlarimiz qancha qon to'kkanini yoshlarimizga eslatish, ma'nau va jismonan sog'lom avlodni tarbiyalashda bu kabi bog'larning o'rni katta bo'ladi.

Harbiy-vatanparvarlik tarbiyasiga daxldor vazirlik va idoralarning ushbu qaror ijrosini samarali tashkil etish to'g'risidagi qo'shma qarori ishlab chiqildi, "Yo'l xaritasi" tasdiqlandi. Shuningdek, Mudofaa vazirligi va O'zbekiston yoshlar ittifoqi bilan hamkorlik memorandumini hamda qo'shma qarori imzolandi.

Maqsad — yosh avlodda Vatanimiz bilan faxrlanish, hech kimdan kam emaslik hissini shakllantirish, ularni turli yot g'oyalarga ergashmasdan obod va ozod yurtimizni, xalqimiz tinch hayotini asrash uchun mas'uliyatni sezadigan qilib tarbiyalashdir. Bu borada barcha idora va tashkilotlar, o'quv yurtlari, mahallalar bilan chinakam keng qamrovli hamkorlikni yo'lga qo'yimog'imiz, birgalikda ishlashimiz zarur.

Bugungi zamonaviy, ixcham, tez harakatlana oladigan professional armiyamiz hamda unda xizmat qilayotgan mard va jasur yigitlarimiz bilan har qancha faxrlansak arziydi. Chunki, ana shunday zabardast armiya mustaqil Vatanimizning osoyishtaligini, milliy xavfsizligini, tinch va osuda hayotimizni ta'minlabgina qolmay, barqaror taraqqiyot va nurli istiqbolimizning kafolatidir.

Mustaqillik qo'lga kiritilgan dastlabki kunlardan oq, mamlakatimizda Qurolli kuchlarni mustahkamlashga qaratilgan qator islohotlar bosqichma-bosqich amalga oshirildi. Avvalo,

ushbu tizimni qonun yo‘li bilan himoyalash masalasiga alohida e‘tibor qaratildi. Dastlabki qadam Bosh Qomusimizning 52-moddasida “O‘zbekiston Respublikasini himoya qilish – O‘zbekiston Respublikasida yashayotgan har bir fuqaroning burchi” degan modda bilan qat‘iy belgilab qo‘yildi. Mintaqadagi ijtimoiy-siyosiy vaziyatni barqarorlashtirish, chegaralarimiz daxlsizligini ta‘minlash, milliy xavfsizligimizni himoya qilishni kuchaytirish borasida qator qonun hujjatlari qabul qilindi.

Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi tomonidan 2012 yil sentyabr oyida qabul qilingan “O‘zbekiston Respublikasining tashqi siyosiy faoliyat konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi qonun aynan ushbu maqsadlarni amalga oshirishga qaratilgan. Mazkur hujjatda O‘zbekistonning turli harbiy-siyosiy blok va alyanslarga qo‘shilmasligi, o‘zining suvereniteti va hududiy yaxlitligini himoya qilish bo‘yicha qat‘iy pozitsiyaga ega ekani, o‘z hududida xorijiy davlatlarning harbiy bazalari joylashtirilishiga yo‘l qo‘ymasligi, mustaqil, izchil va faol tashqi siyosat olib borishi haqidagi prinsiplar aniq-ravshan bayon etilgan.

O‘tgan yillar davomida maqsad qilib olingan ezgu amallar bugun o‘z samarasini ko‘rsatmoqda. Bir so‘z bilan aytganda, O‘zbekistonda mamlakatimiz xavfsizligi, hududiy yaxlitligi va sarhadlarimiz daxlsizligini, xalqimizning tinch va osoyishta hayotini qo‘riqlashga qodir, zamonaviy harbiy texnika bilan ta‘minlangan professional armiya vujudga keldi. Qurolli Kuchlarni isloh qilishga qaratilgan Davlat dasturi esa milliy armiyani shakllantirish va boshqarishning sifat jihatidan mutlaqo yangi tizimiga o‘tish imkonini berdi. Shu boisdan ham harbiy xizmat muddati bir yil etib belgilandi, safarbarlik-chaqiruv zaxira xizmati joriy etildi va bu jarayonlar izchillik bilan davom ettirilmoqda. Har qanday xavf-xatarga tayyor turish uchun qo‘shinlar moddiy-texnik negizini yaxshilash, ularni zamonaviy qurol-aslaha bilan ta‘minlash, amaliyotda xalqaro tajriba usullaridan foydalanish borasida ko‘pgina chora-tadbirlar amalga oshirilishi natijasida harbiy xizmatga ishonch, ayniqsa yoshlarimiz orasida harbiy kasblarga qiziqish yanada ortdi.

Darhaqiqat, harbiy kadrlarni har tomonlama yetuk qilib tarbiyalash ishlari zamon talablari darajasida amalga oshirilayotgani tahsinga sazovordir. Qo‘shinlarda shartnoma asosida xizmat qiladigan harbiy xizmatchilar sonini ko‘paytirishga qaratilgan chora-tadbirlar asosan ularni o‘quv-jangovar va tarbiyaviy ishlar borasidagi mahoratini oshirishga qaratilmoqda.

Milliy armiyani shakllantirishdagi yana bir muhim jihat harbiy xizmatchilar oilalarini ijtimoiy himoya qilishga qaratilgani bilan ahamiyatlidir. Shu ma’noda ularni uy-joy bilan ta‘minlash, kafolatlangan tibbiy xizmat ko‘rsatish, moddiy va maishiy sharoitlarini yanada yaxshilash borasida davlatimiz rahbarining alohida e‘tibori tufayli amaliy ishlar olib borilmoqda. Bu esa harbiylarga qator imkoniyat va imtiyozlar yaratmoqda.

Muddatli harbiy xizmatni o‘tab bo‘lgan shaxslarni moddiy va ma‘naviy rag‘batlantirish choralari, jumladan, oliy o‘quv yurtlariga kirishda ularga davlat tomonidan imtiyozlar belgilab qo‘yilgani, ishga joylashishda amaliy yordam ko‘rsatilayotganligi harbiy xizmatning nufuzi va obro‘si yanada yuksalishida muhim omil bo‘lmoqda.

Mudofaa sohasida amalga oshirilayotgan keng ko‘lamli islohotlar jarayonida harbiylarni ijtimoiy jihatdan qo‘llab-quvvatlash, ularning salomatligini mustahkamlashga ham alohida e‘tibor qaratilmoqda. Yaqin-yaqinlarga qadar mamlakatimizda O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari uchun tibbiy xizmat ofitserlarini tayyorlaydigan bunday o‘quv muassasasi yo‘q edi. Shuning uchun oliy tibbiyot o‘quv yurtlari bitiruvchilari harbiy shifokor bo‘lib

ishlardi. Fuqaro va harbiy tibbiyot mutaxassislarini tayyorlash jarayonida sezilarli farq bor. Negaki, harbiy shifokorlik o'ziga xos xususiyatlarga ega. Tibbiy xizmat ofitserlari tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish, O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari tibbiy tarkibi xodimlarining malakasini oshirish va ularni qayta tayyorlash maqsadida 2012 yil 10 iyulda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Toshkent tibbiyot akademiyasi huzurida harbiy-tibbiyot fakultetini tashkil etish to'g'risida"gi qarori qabul qilindi.

Intellektual salohiyatga ega, ona yurtiga sadoqatli, qo'shinlarda tibbiy xizmatni samarali tashkil etishga qodir, tibbiy xizmatning yuqori malakali ofitserlarini, rezerv va zaxiradagi ofitserlar tarkibini tayyorlash, Qurolli Kuchlar tibbiy xodimlarining harbiy va kasb tayyorgarligi darajasini muntazam oshirish va ularni qayta tayyorlash, maxsus bilim va ko'nikmalarini chuqurlashtirish, harbiy tibbiyot sohasida ilmiy tadqiqotlar olib borish harbiy-tibbiyot fakultetining asosiy vazifalari etib belgilangan. O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligining harbiy tibbiyot muassasalari, Toshkent tibbiyot akademiyasining klinika va kafedralari mazkur fakultetning o'quv bazalari hisoblanadi. Toshkent tibbiyot akademiyasi huzurida harbiy-tibbiyot fakultetining tashkil etilishi milliy armiyamizning jangovar qobiliyatini oshirishning muhim omillaridan biriga aylandi. Bu yerda yaratilgan tibbiy xizmat ofitserlarini tayyorlash tizimi mamlakatimizning barcha harbiy qismlarini yuqori malakali va puxta tayyorgarlikka ega harbiy shifokorlar bilan ta'minlash imkonini beradi. Qurolli Kuchlarimiz tashkil topganining 24 yilligi arafasida amalga oshirilgan izchil islohotlarga nazar tashlar ekanmiz, har bir fuqaroning ko'nglidan mamlakatimiz barqarorligi va xavfsizligi, sarhadlarimiz daxlsizligi, tinch va osoyishta hayotimizni ishonchli himoya qilishga qodir Qurolli Kuchlarimiz bilan faxrlanish, g'ururlanish tuyg'ulari kechishi tabiiydir.

Zero, tinchlik – bebaho ne'mat, uni saqlamoq, avaylamoq va bu yo'lda jon fido qilish shu zaminda yashayotgan har bir fuqaroning muqaddas burchidir. Zero osuda hayotimiz, musaffo osmonimiz, aziz bolajonlarimizning quvnoq kulgisi, ota-onalarimizning farovon umr kechirishi yurtimizdagi barqarorlik tufaylidir.

Shuni faxr va quvonch bilan ta'kidlash joizki, Vatanga, xalqiga sadoqatli ofitser, serjant va askarlardan tashkil topgan milliy armiyamiz yurtimiz mustaqilligining, tinch va osoyishta hayotimiz kafolatidir. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 14 mayda qabul qilingan "O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari harbiylari va ularning oila a'zolarini ijtimoiy qo'llab-quvvatlashga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qaroriga asosan, harbiy xizmatchilarning farzandlari uchun respublika oliy ta'lim yurtlariga 5 foizlik davlat granti asosida qabul kvotasi ajratildi. Bugun harbiylarning 700 nafardan ziyod farzandlari oliy ta'lim muassasalarida shu imtiyozdan foydalanib o'qimoqda. Yaratilayotgan bunday qo'shimcha imkoniyat yuksak e'tibor va g'amxo'rlikning yana bir yorqin namunasidir.

Shuningdek, xizmat burchini bajarish chog'ida halok bo'lganlarning nomlarini abadiylashtirish maqsadida Yurtboshimiz tashabbusi bilan "Mard o'g'lonlar nomi barhayot" nomli kitob chop etildi. Sariosiyo janglarida halok bo'lgan 26 qahramonning o'zlari o'qigan maktablariga byustlari o'rnatildi, 21 oilaga harbiy-ma'muriy sektorlar, harbiy okruglar tomonidan kvartiralar sotib olib berildi. Bularning barchasi, albatta, Vatan himoyachilarining xizmatga bo'lgan yondashuvini o'zgartirishga, mas'uliyat va intizomning mustahkamlanishiga, harbiylar qalbida faxr va g'urur ortishiga xizmat qilmoqda. Ikkinchi tomondan esa kuchli ijtimoiy himoya — ofitser va askarlar uchun fidoyilik, burchga sadoqat bilan xizmat qilish, o'zining professional tayyorgarligini oshirib borish uchun zamin yaratmoqda.

Istiqlol yillarida O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari sohasini rivojlantirishga qaratilgan qonunchilikni mustahkamlashga alohida e‘tibor berildi. “Mudofaa to‘g‘risida”, “Umumiy harbiy majburiyat va harbiy xizmat to‘g‘risida”gi qonunlar va O‘zbekiston Respublikasi Mudofaa doktrinasini qabul qilindi. Mazkur muhim hujjatlarning qabul qilinishi milliy armiyamizning salohiyati, jangovarlik darajasini oshirishga xizmat qilmoqda. Shuni alohida ta’kidlash joizki, O‘zbekiston Respublikasi o‘z Qurolli Kuchlarini tuzishda BMTning huquqiy me‘yorlari, qator xalqaro hujjatlarning talablariga to‘liq amal qilindi.

Milliy armiyamiz rivojlanishining keyingi bosqichlarida mamlakatimizning mudofaa salohiyatini kuchaytirishga, kam sonli, biroq yaxshi qurollangan, xalqimiz va Oliy Bosh qo‘mondon tomonidan qo‘yilgan har qanday vazifalarni bajarishga qodir bo‘lgan armiyani shakllantirishga asosiy e‘tibor qaratildi. Harbiy qism va bo‘linmalarni zamonaviy qurol va harbiy texnika bilan ta‘minlash, tezkor harakatlanadigan professional armiyani shakllantirish, ularni moddiy va ma‘naviy jihatdan qo‘llab-quvvatlash, muqobil harbiy xizmat sohasidagi islohotlar shular jumlasidandir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 83-sonli qarori.
2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 841-sonli qarori.
3. Sustainable Development Summit.pdf.
4. Аддис-Абебская программа действий _ru.pdf.
5. <https://xs.uz/uz/post/millij-armiyamiz>.
6. <https://soglom.uz/archives>.